

ТЕХНОЛОГИЯ СЦЕНИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ

Цель работы – описать содержательную структуру технологии сценирования как способа организации речевого взаимодействия коммуникантов на основе использования ИКТ.

Методология исследования технологии сценирования основана на таких функциональных компонентах, как: речевая ситуация, мотив, цель, предмет, функции, способы и средства информационно-коммуникационных технологий.

Научная новизна: речевая ситуация является главным условием осуществления технологии сценирования. Мотив связан с тем, о чем говорят и по поводу чего происходит обмен информацией. Цель технологии сценирования состоит в управлении поведением собеседников, которое следует понимать, как изменение поведения или сохранение его прежних характеристик.

Вывод: исходя из цели, предметом технологии сценирования являются взаимоотношения, которые рассматриваются нами, вслед за М. М. Бахтиным, как сотрудничество, кооперация и реализуют информационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные и аффективно-коммуникативные функции общения с помощью информационного, интерактивного и перцептивного способов и средств информационно-коммуникационных технологий, что обеспечивает в рамках речевого события речевое взаимодействие между двумя коммуникантами, принадлежащими к различным культурам. При этом эпизод общения, являясь конечным результатом всего процесса общения, характеризуется в проявлении серии высказываний партнеров и проявляется в речевом событии как конкретной законченной форме иноязычного диалогического общения, представляющего собой единство речевого взаимодействия коммуникантов в речевой ситуации, центральной единицей которой выступает речевой акт как законченная часть речевого взаимодействия, где при реализации сложной системы интенций несколько речевых актов включаются в речевой шаг, сумма которых, в свою очередь, объединяется в речевой ход, проявляющийся в речевом событии как структурной единице высшего уровня.

Ключевые слова: диалог, иноязычное диалогическое общение, речевое взаимодействие, межкультурная коммуникация, сценирование.

Постановка проблемы. Известные методические положения о владении иноязычной речью ограничиваются обычно сложением таких понятий, как формирование языковых навыков и речевых умений.

Актуальность работы. Не отрицая значимости отдельных составляющих подобных определений, полагаем, что в них утерян или размыт семантический аспект овладения языком, то, что в когнитивной теории языка соотносится с утверждениями о способах концептуализации и языковой категоризации действительности, о понятийно-концептуальных структурах, закрепленных в языке и используемых в речевой деятельности. Именно это и является основанием для построения некой обобщенной модели содержательной структуры технологии сценирования как способа организации речевого взаимодействия коммуникантов на междисциплинарной основе.

Анализ исследований. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть технологию сценирования как способ организации речевого взаимодействия коммуникантов, используя диалог, а в дальнейшем и иноязычное диалогическое общение (ИДО) как центральное понятие в этом исследовании. Диалог определяется как «форма (тип) речи, состоящая в обмене высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта. Для диалогической речи типична содержательная и конструктивная связь реплик» [1, 135]. Данное определение подразумевает наличие не только адресанта (коммуникант 1) и адресата (коммуникант 2), формальное и содержательное единство реплик, но и конститутивный момент – формирование языкового состава высказывания коммуникантов. Еще в большей степени сущность диалога уточняет М. М. Бахтин, определяя его как особую форму общения «с возможностью совершенствования процессов совместного познания, координации действий среди коллективов и достижения подлинных социальных изменений» [2, 236]. Другими словами, не всякое речевое взаимодействие является диалогом, в частности передача, сообщение или просто обмен информацией. Бахтинский диалог – это модель общения, языковое творчество, процесс «обретения» и «рождения»

нового смысла, который складывается в контексте данного высказывания в результате активного взаимодействия говорящего и слушающего [3, 50]. Таким образом, сотрудничество, где в ходе межкультурного общения происходит не передача значения, а его создание, для которого необходимо «сотворчество» и «соразвитие» [4, 18] коммуникантов в ходе совместной деятельности, рассматривается нами как наиболее приемлемая форма речевого взаимодействия в процессе диалога, в которое вступают равноправные личности, равно активные и равно свободные партнеры.

Цель. Обращения к технологии сценирования как способу организации речевого взаимодействия коммуникантов развивает и совершенствует различные аспекты коммуникативно-познавательного процесса. Возможность понимания в речевом взаимодействии заключена в воссоздании понимающими субъектами образа друг друга на основе использования технологии сценирования. «Взаимодействие между партнерами по коммуникации, имеющими разное культурное происхождение, всегда будет удачным, если партнеры сознательно хотят понять, когнитивно охватить контекст другой культуры в целом и сравнить его с собственным культурным контекстом. Следовательно, понимание иноязычной культуры означает способность «не просто лингвистически декодировать услышанный текст, но и оперативно подключить знания и представления о мире инофонной речевой общности» [5, 18] и оперировать образами, представленными в когнитивном сознании, аналогичными тем, которыми располагает представитель другой культуры.

Методология. Коммуникативная ситуация – это сложный комплекс внешних условий общения и внутренних состояний общающихся, представленных в их высказываниях. Известно много моделей общения, число компонентов которых доходит до двенадцати, их количество зависит и варьируется от типа той или иной коммуникативной ситуации. Тем не менее, важными элементами коммуникативной ситуации признаются партнеры по общению – говорящий (адресант) и слушающий (адресат), место, время общения, мотив, цель и др. Т. А. ван Дейк предлагает схему своей коммуникативной ситуации, которую он характеризует как социально-культурную [6].

Научная новизна. На наш взгляд, содержательная структура технологии сценирования как способа организации речевого взаимодействия коммуникантов заключается в том, что она вызывает *мотив* иноязычного диалогического общения, который, в свою очередь, связан с тем, о чем говорят и по поводу чего происходит обмен информацией. Этот мотив напрямую связан с *целью* ИДО, заключающейся в управлении поведением (деятельностью) собеседников, которое следует понимать, как изменение поведения или сохранение его прежних характеристик, сотрудничество, кооперацию [6]. Вступая в речевое взаимодействие, субъекты иноязычного диалогического общения могут преследовать различные цели: ближайшие, непосредственно выражаемые говорящим, и более отдаленные, нередко воспринимаемые как целевой подтекст [7]. Исходя из цели, *предметом* ИДО, являются взаимоотношения (кооперация, сотрудничество, конкуренция), определяющиеся *функциями*, которые в методических исследованиях, как правило, организованы иерархично. Понятно, что они не исчерпывают разнообразие и многогранность решаемых задач, выполняемых языком в целом в ходе иноязычного диалогического общения. Некоторые исследователи различают *две группы функций*: 1) социальные – планирование и координация коллективной трудовой деятельности, управление или социальный контроль, обеспечение межгруппового взаимодействия; 2) социально-психологические функции контакта, отождествления или противопоставления. Другие ученые называют познавательные, эмоциональные и воспитательные функции [8, 5]. Третьи выделяют *три класса функций*: информационно-коммуникативную (связанные с передачей и приемом информации, познанием людьми друг друга); регуляционно-коммуникативную (регуляция людьми поведения друг друга, организация совместной деятельности); и аффективно-коммуникативную функции (они определяют эмоциональные сферы человека) [9, 5]. При этом подчеркивается обязательность, прежде всего, коммуникативного компонента приема и передачи сообщения, а также наличие в процессе общения аспектов регуляции поведения. Все исследователи, однако, отмечают, что в реальном акте диалогического общения все функции переплетаются. Диалогическое общение в контексте диалога культур есть процесс взаимовлияния. Оно может быть большее или меньшее, скрытое или прямое, положительное или отрицательное. Сама его сила зависит от духовного богатства личности, а также от личных качеств.

Функции реализуются при помощи *способов* ИДО, обеспечивающих речевое взаимодействие между двумя коммуникантами. Г. М. Андреева рассматривает в структуре общения три его *стороны*: перцептивную, интерактивную и коммуникативную. Е. И. Пассов выделяет способы общения: *перцептивный*, то есть восприятие и понимание друг друга; *интерактивный*, то есть взаимодействие друг с другом (выполнение какой-либо деятельности, помимо ИДО), регуляция поведения, формирование целей, мотивов, программы поведения, взаимная стимуляция, контроль; *информационный*, то есть обмен заложенной в высказываниях информацией и ее интерпретация [7, 167].

Рассматривая технологию сценирования как единство трех способов общения и основных его компонентов, целесообразно отметить, что центральным элементом технологии является интеракция или *взаимодействие*. Известно, что взаимодействие (взаимная связь субъектов диалогического общения) имеет место тогда, когда есть не менее двух взаимодействующих сторон, а какое-либо изменение одной из них рассматривается как следствие воздействия другой. Важнейшим его вариантом в процессе диалогического общения является взаимодействие с помощью речевых средств, то есть *речевое взаимодействие*. Поскольку человек – существо общественное, то необходимость подобной взаимной связи с другими людьми, их взаимовлияние не вызывает сомнений. Однако указанная взаимная связь, а,

соответственно, и термин *речевое взаимодействие*, понимается по-разному. В основе разночтений лежит либо односторонняя, либо излишне широкая трактовка этого феномена.

Данная точка зрения не представляется достаточно убедительной. Во-первых, информация не просто передается от одного индивида к другому, а она расширяется и изменяется. (Г. М. Андреева, В. М. Соковин и др.). Во-вторых, обмен информацией предполагает, что каждый из субъектов должен внести в него свой вклад. Чтобы обмен информацией действительно состоялся, необходимо организовать взаимные действия индивидов, то есть речевое взаимодействие не может быть сведено к обмену информацией, в нем присутствует и организационный аспект. Кроме того, доказано, что вся жизнедеятельность проникнута взаимодействием [10].

Представители другой точки зрения (Т. Парсонс, П. Сорокин и др.) подчеркивают внешний аспект взаимодействия. Характеристика содержания действий субъектов диалогического общения отсутствует, что приводит к абстрактному рассмотрению взаимодействия и не имеет практического выхода, в частности, в обучении.

При рассмотрении содержательной структуры модели технологии сценирования следует отметить, что в ее основе лежит совместная речевая деятельность сотрудничающих друг с другом партнеров. Иначе говоря, ИДО – это знаковая активность сотрудничающих личностей, коммуниканта 1 (K1) и коммуниканта 2 (K2), конечная цель которой – организация совместной речевой деятельности. Таким образом, ИДО является деятельностью и подчинено ее целям и мотивам, придающим смысл речевым действиям, в форме которых осуществляется диалогическое общение.

Деятельностный подход заключается в том, что схема деятельности «субъект–объект», сформировавшаяся при анализе деятельности, в которой человек воздействует на окружающий мир и обладает статусом субъекта, а противостоящий ему предмет – статусом объекта, пассивно воспринимающего это воздействие. Субъект-субъектная схема, примененная к анализу диалогического общения, позволяет одному коммуниканту (K1) приписывать статус субъекта, а другому (K2) статус объекта, языковые и неязыковые знаки речевого общения получают статус средств общения, а само диалогическое общение превращается в воздействие субъекта на объект с целью регуляции его коммуникативного поведения (то есть, в самом процессе общения) и посткоммуникативной активности (то есть, поведения в совместной деятельности, которая организована в ходе диалогического общения).

Вся коммуникативная активность в соответствии с деятельностным подходом понимается как воздействие на предметы и на партнеров по диалогическому общению.

Исследование условий коммуникативной ситуации, ее прогнозирование и планирование необходимо для того, чтобы предвидеть возможное поведение адресата. Эта необходимость вызвана тем, что высказывание говорящего при смене коммуникативных ролей попадает в языковую среду слушающего, то есть меняет условия существования. Именно поэтому говорящий, ориентированный на эффективное и успешное взаимодействие со своим партнером, моделирует для себя актуальные в том или ином случае ситуации общения и речевое поведение своего собеседника. Это, в свою очередь, определяет выбор таких информационно-коммуникационных средств общения, как: аудио, видео, компьютер и Интернет. Будучи конвенциональными знаками, информационно-коммуникационные средства общения обеспечивают межличностное общение. Информативные средства – это, в первую очередь, средства внутриличностного общения, когда человек сам изменяет свое поведение, учитывая «считанную» информацию [12], то есть знаки-признаки эмоционального состояния, внешней деятельности коммуниканта, оцениваемой наблюдателем с точки зрения соблюдения принятых норм ее исполнения, которые имеют свое проявление в речевых актах, речевых ходах, организуемых в наиболее крупную лингвистическую единицу диалогического общения, такую как речевое событие, так как только диалогическая речь в ее естественном виде самым полным образом реализует специфику человеческого общения как обмена действиями, как социальной интеракции или же цепи таких интеракций. Только в диалогической речи дано полностью все многообразие видов взаимодействия между коммуникативными интенциями общающихся и между их речевыми ходами. Межкультурная коммуникация привела к неспособности теории речевых актов дать адекватное описание процессов диалогического общения, что является основанием для уточнения набора единиц межкультурного диалогического общения.

К изложенному следует добавить, что используемые в языке единицы и категории актуализируются в условиях конкретных ситуаций общения и выстраиваются в определенную модель, которая, в целом, выглядит именно как *многофазовая*, включающая в себя *речевое событие* как структурную единицу ИДО высшего уровня; *речевую ситуацию*, характеризующуюся широким диапазоном признаков, фиксирующих характер протекания беседы; *речевой акт* и *коммуникативный ход*, где отличие последнего проявляется в том, что он несет функцию продолжения разговора, поэтому его и называют функциональной единицей [13] и *речевой шаг* как структурную единицу диалогического общения, состоящую из речевого акта и предполагающую смену говорящего.

Результаты достижений. Таким образом, анализируя структурную модель технологии сценирования, следует отметить, что эпизод общения, являясь конечным результатом всего процесса общения и характеризующийся в проявлении серии высказываний K1 и K2, проявляется в *речевом событии* как законченной законченной форме ИДО, представляющей собой единство речевого взаимодействия K1 и K2 в *речевой ситуации*, центральной единицей которой выступает вербальный *речевой акт* как законченная часть языкового взаимодействия коммуниканта 1 и коммуниканта 2, где при реализации сложной системы интенций несколько речевых актов включаются в *речевой шаг*, сумма

которых, в свою очередь, объединяется в *речевой ход*, проявляющийся в *речевом событии* как структурной единице высшего уровня, которое определяется как сложный комплекс внешних условий и внутренних состояний общающихся, которое представлено в речевом произведении – высказывании или диалогическом общении. Этот комплекс, с одной стороны, порождает речь, а с другой стороны, отражается в речи в своих существенных компонентах [5].

Таким образом, предложенная структурная модель технологии сценирования как способа организации речевого взаимодействия на основе использования ИКТ включает такие функциональные компоненты, как: речевая ситуация, мотив, цель, предмет, функции, способы и средства ИКТ, что обеспечивает речевое взаимодействие между двумя коммуникантами, принадлежащими к различным культурам в рамках речевого события.

References

1. Винокур Т. Г. Диалогическая речь. Лингвистический энциклопедический словарь: гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
Vinokur, T. G. (1990). Dialogicheskaja rech [Dialogue Speech]. Lingvisticheskii entciklopedicheskii slovar / gl. red. V. N. Iartceva. M.: Sovetskaia entciklopediia.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества: сб. избр. тр. прим. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1986. 445 с.
Bakhtin, M. M. (1986). Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]: sb. izbr. tr.; prim. S. S. Averintceva, S. G. Bocharova. M.: Iskusstvo.
3. Плеханова Т. Ф. Текст как диалог: монография. Минск: МГЛУ. 2003. 310 с.
Plehanova, T. F. (2003). Tekst kak dialog: monografiia [Text as dialogue]. Minsk: MGLU.
4. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур. Воронеж: Истоки, 1996. 238 с.
Safonova, V. V. (1996). Izuchenie iazykov mezhdunarodnogo obshcheniia v kontekste dialoga kultur [Study of languages of international communication in the context of dialogue of cultures]. Voronezh: Istoki.
5. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подгот. переводчиков). М.: Высш. шк., 1989. 236 с.
Khaleeva, I. I. (1989). Osnovy teorii obucheniia ponimaniu inoiazychnoj rechi (podgot. perevodchikov) [The foundations of the theory of learning to understand foreign language speech (train. translators)]. M.: Vyssh. shk.
6. Тарасов Е. Ф. Место речевого общения в коммуникативном акте. М.: Наука, 1989. 175 с.
Tarasov, E. F. (1989). Mesto rechevogo obshcheniia v kommunikativnom akte [Place of speech communication in the communicative act]. M.: Nauka.

Kirylichyk T. K.

ORCID 0000-0002-7097-3137

*Researcher, Senior Lecturer,
Belarusian State Economic University
(Minsk, Belarus) E-mail: t_kirilchik@mail.ru*

SCENARIO TECHNOLOGY AS A WAY OF ORGANIZING SPEECH INTERACTION WITH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Article's purpose: described in the article is the model of a scenario technology which includes such functional components as: speech situation, motive, purpose, subject, functions, aspects and means of a dialogue.

Methodology: speech situation is considered here as the main incentive to dialogue realization. The motive is connected with the main standpoint of speech and hence there is an information interchange.

Scientific novelty: the goal of the scenario technology is to manage the interlocutors' behavior – whether to change it in the desired direction or preserve its former characteristics.

Conclusion. According to the purpose, the subject of the dialogue is mutual relations which are considered by us, after M. Bakhtin, as cooperation and realize information-communicative, regulation-communicative and affectivity-communicative functions of dialogue by means of communicative, interactive and perceptive aspects and communicative, informative, language and extra-linguistic means that provide within the limits of speech event speech interaction between two interlocutors belonging to various cultures.

Key words: dialogue, communication, speech interaction, intercultural communication, scenario.

Стаття надійшла до редакції 23.10.2019

Рецензент: *О. В. Зеленко*, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-дослідної роботи науково-методичного закладу «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь